

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595188>

УДК 159.9

**ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ КАК
НЕОБХОДИМОСТЬ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
РАЗНЫХ НАРОДОВ**

М.В. Старчикова,

доц. кафедры гуманитарных наук,

Алтайский государственный медицинский университет,

г. Барнаул

e-mail: margarita104@yandex.ru

Аннотация: Для создания максимально прогрессивного и процветающего общества необходимо развивать положительные личностные качества каждого, отдельно взятого гражданина. Достойными примерами подобного мировоззрения являются – волонтерство. В статье описываются разные формы волонтерства и приводится анализ социологического исследования, проведенного в АГМУ в 2021 г. об отношении к волонтерским движениям у студентов.

Ключевые слова: ценностные ориентации, волонтерство, доброта, мирное сосуществование, бескорыстная взаимопомощь

**VITAL VALUES OF MODERN YOUTH AS THE NEED FOR THE
PEACEFUL COEXISTENCE OF DIFFERENT CULTURES**

M.V. Starchikova,

Associate Professor of the Department of Humanities,

Altai State Medical University,

Barnaul

e-mail: margarita104@yandex.ru

Annotation: In Order to create the most progressive and prosperous society, it is necessary to develop the positive personal qualities of each individual citizen. Worthy examples of such a worldview are – volunteering. He article describes different forms of volunteering and provides an analysis of a sociological study conducted at ASMU in 2021 on students' attitudes towards volunteer movements.

Keywords: value orientations, volunteering, kindness, peaceful coexistence, unselfish mutual aid

В современных, не простых для нынешних поколений условиях и не редких политических преобразований, происходящих в нашей стране, особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. И как следствие данных преобразований, бездуховность, потребительское, эгоистическое отношение к жизни порождают у многих молодых людей апатию, безразличие к себе и другим, что грозит потерей нравственного и духовного здоровья нации. Довольно актуальной в данных условиях становится позиция формулируемая Френсисом Фукуямой идея о том, что в условиях современного мира, где никакое сообщество людей не существует изолированно от других, для мирного сосуществования культур некоторая общая система ценностей просто необходима [1, с. 34].

Именно поэтому, в первую очередь, для создания максимально прогрессивного и процветающего общества необходимо развивать положительные личностные качества каждого, отдельно взятого гражданина. Лучшие и благородные черты человеческого характера должны быть достоянием каждого, и не должны без надобности скрываться внутри из-за страха и опасения, что другие «не поймут» [2, с. 49].

Достоинными примерами подобного мировоззрения являются – волонтерство. Гарантом социальной стабильности общества и процветания страны в целом является процесс нравственного становления молодых людей через участие в волонтерских объединениях. Определенный процент современной молодежи выбирают для себя добровольческие организации и содружества, как возможность самореализации личностного потенциала.

Во всем мире волонтерство воспринимается молодежью как возможность профессионального самоопределения, которое необходимо для реорганизации и обобщения собственного жизненного опыта, а также как необходимая для развития каждого человека необходимость приобщения к обществу «своих», где ты важен и нужен. Во многих европейских странах активно развиты специализированные профессиональные организации, функционирующие в сфере поддержки и развития волонтерства. Они устраивают всевозможные семинары, на которых представители добровольческих движений могут обменяться опытом, тренинги, проводимые врачами-наркологами, психологами и специалистами по социальной работе, предоставляя первичную подготовку по разнообразным вопросам профилактической работы. Однако только в России волонтерство является чем-то вроде дела, в котором можно реализовать избыток

сочувствия и внимания к ближнему, которые, как и многие другие качества, являются основополагающими для русского человека [3, с. 90].

Ни для кого не секрет, что наше современное общество изобилует различного рода негативными явлениями. Это человеческая черствость и безразличие к бедам окружающих, неоправданная жестокость людей по отношению друг к другу, беспризорничество, проституция, живодерство, наркомания, встречающаяся в различных слоях населения, высокий уровень преступности, увеличение количества бездомных и еще великое множество того, что нуждается во внимании со стороны общественности [4, с. 23-67].

Волонтерские движения – это объединение активных неравнодушных людей, которые не смогли остаться в стороне от сложившейся ситуации и пустить все на самотек, которые стремятся помогать нуждающимся и социально-незащищенным категориям населения. Это особая категория людей, которые готовы помогать другим безвозмездно, не рассчитывая получить за свой не легкий труд какое-либо материальное вознаграждение, будь то деньги или иные осязаемые ценности. Они искренне считают, что выполнять любые общественно-значимые работы и оказывать посильную помощь всем нуждающимся следует совершенно бескорыстно, получая взамен признательность людей и теплые слова благодарности [5].

Волонтеры вносят огромный вклад в развитие морально неразобщенного общества, который невозможно оценить по достоинству. Их деятельность многогранна и отличается своим огромным спектром возможностей для помощи окружающим. Каждый, кто хоть раз в жизни видел волонтера в действии, не может остаться равнодушным. Волонтеры способны зажечь в людях ту искру бескорыстной взаимопомощи, которой впоследствии хочется поделиться с другими, они буквально заражают своим жизненным оптимизмом, заставляя взглянуть на мир по-другому, под иным углом. Ведь не просто так говорят, что не все герои носят плащи.

Присоединиться к добровольческому движению и стать волонтером может каждый. Для этого не нужно иметь огромные денежные суммы на банковском счете или обладать какими-то экстраординарными качествами. Необходимо лишь желание. И действительно, каждый человек, какими бы профессиональными навыками не обладал, сколько бы свободного времени ни был готов потратить, в любом случае способен внести свою лепту.

Предположим, что у Вас имеются знания в области юриспруденции или же Вы и вовсе имеете полноценное юридическое образование. Это позволит Вам давать бесплатные советы и консультации в сопряженной области и тем самым помогать людям решать проблемы на правовом уровне или поднимать общий уровень юридической грамотности населения. Разве подобная деятельность не является волонтерством? Иным вариантом является помощь бездомным людям, которые вынуждены питаться

испорченными и, чаще всего, инфицированными продуктами. Даже одна чашка горячего супа в неделю способна существенно улучшить физическое состояние человека и Вам принести радость от помощи ближнему.

Удивительно, но любой жизненный опыт, любые умения и возможности способны пригодиться Вам в волонтерской стезе. Да, скорее всего, Вам не удастся заработать и улучшить свое финансовое состояние подобным образом, однако взамен на Вашу своевременную помощь вы сможете обрести признательность и искреннюю благодарность людей, которым вы помогли. Получите возможность накопить внушительный багаж знаний и научиться делать то, чего раньше никогда не умели.

Вступая в волонтерские отряды, молодой человек по-другому может посмотреть на этот мир и окружающих его людей. Поймет, что взаимопомощь – это прочные связи, объединяющие всех людей одного общества в том числе разных национальностей и разных культур.

Виды волонтерской помощи:

Существует два варианта занятости, которую предлагает руководство волонтерских организаций:

1. Временная.
2. На полноценной основе.

Раскрывая первую, мы говорим о частичной или периодической занятости. Это, например, участие волонтером на спортивных мероприятиях, таких как Зимняя Олимпиада или ежегодный чемпионат ралли. Если вы увлекаетесь гонками и хотите изнутри увидеть, как проходят соревнования, то сможете и удовлетворить собственное любопытство и помочь с организацией масштабного события [6].

Говоря о второй, мы в первую очередь представляем работу в больницах и долгосрочные поездки в страны третьего мира с целью помощи местным жителям. Как правило, именно для этого рода занятости волонтер должен обладать особыми профессиональными навыками, готовностью потратить все свободное время и желанием пройти многомесячные курсы подготовки.

Также существуют классические направления волонтерской помощи:

1. Социальное волонтерство – помощь социально-незащищенным слоям населения. Поддержка детских домов и домов престарелых, помощь ветеранам.
2. Спортивное волонтерство – помощь в организации спортивных мероприятий.
3. Экологическое волонтерство – уборка парков и улиц, проведение субботников.
4. Медицинское волонтерство – оказание медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проведение медицинских акций.

5. Донорство – сдача крови в специальных пунктах.

Но помимо них есть особые виды волонтерства, которые доступны абсолютно каждому. К примеру:

1) если у вас есть автомобиль, вы можете помогать с переездом пожилым парам и просто людям, у которых нет машины, но есть необходимость перевезти тяжелые вещи;

2) если у вас «золотые руки», вы можете помогать нуждающимся чинить сломавшиеся бытовые приборы;

3) если у вас просто много свободного времени и есть физическая сила, вы можете помочь пенсионерам вскопать огород, выполоть сорняки.

Если вы искренне желаете помогать людям, никакие трудности не остановят вас на пути к этой цели, и вы с течением времени найдете тот род деятельности, в котором ваша помощь будет максимально эффективна, а вы сами – не заменимы.

Результаты анкетирования:

В рамках данной темы нами было проведено анкетирование студентов Алтайского государственного медицинского университета 1 и 2 курс, в котором приняли участие 107 человек в возрасте от 16 до 26 лет. В результате опроса мы выяснили, что 98 % респондентов осведомлены об основной концепции волонтерского движения, что такая форма работы вообще есть.

1. 75 % респондентов общей идеей безвозмездной помощи считают деятельность, направленную на помощь нуждающимся людям и не подразумевающую материального обогащения. Ответы даны в результате открытого вопроса:

«Это возможность помочь тому, кто в этом нуждается. Возможность делиться своей теплотой. Возможность быть полезным, нужным».

«Это добровольная деятельность, осуществляемая на благо общества, не преследуя цели получить за это финансовую выгоду».

«Протягиваешь руку помощи, даришь добро и радость, не прося и не ожидая чего-то взамен».

«Найти в себе силы решить не только свои личные проблемы, но и помочь совершенно незнакомым нуждающимся людям».

2. На вопрос «Принимали ли Вы когда-либо участие в волонтерских акциях, организованных добровольческими движениями?».

Подавляющее количество опрошенных (85 %) довольно положительно настроены, по отношению к деятельности волонтеров и принимали участие или хотели бы принять.

3. Студенты медицинского университета помимо помощи пенсионерам, ветеранам, сиротам принимали участия в масштабных государственных акциях, таких как:

- «День сердца»;
- акции против СПИДа;
- форум ФИСУ;
- акция «Важен голос каждого»;
- штаб Универсиады.

4. Одной из задач нашей работы было выяснить, какие личностные человеческие качества присущи представителям волонтерского движения. По мнению опрошенных студентов, наиболее важным для волонтера качеством является доброжелательность и искренность (65 %). Не менее важными являются сострадание и восприимчивость к проблемам людей (73 %).

5. Так же в исследовании бы задан вопрос, «Но почему не все люди стремятся постичь стезю волонтерской деятельности?» Мнения респондентов разошлись, однако большее количество (78 %) считает, что основная проблема состоит в недостатке каких-либо материальных благ населения и не достаточной информированности населения о волонтерстве.

И единицы (12 %) предполагают, что волонтерство для некоторых остается невостребованным из-за отсутствия вознаграждения за проделанную работу.

Но, несмотря на все вышеизложенное более половины опрошенных респондентов хотели бы связать свою жизнь с волонтерской деятельностью. А те, кто ответили на вопрос отрицательно, объяснили это нехваткой свободного времени.

Вывод.

Вариантов безвозмездной помощи очень много, однако, наиболее востребованными направлениями являются помощь детям-сиротам, приютам домашних животных, деятельность по организации праздников и иных мероприятий. Стать волонтером и приложить свои руки к изменению мира в лучшую сторону может абсолютно каждый человек, но для этого он должен уметь ответственно подходить к своей работе, быть добрым и отзывчивым и непременно обладать искренним желанием оказать помощь нуждающимся слоям населения [7, 8]. Если вы такой человек – вступайте в ряды волонтеров и улучшайте свою жизнь и жизни тех, кому вы безвозмездно помогаете.

Список литературы

- [1] Лисовский В.Т. Ценности жизни и культуры современной молодежи. / В.Т. Лисовский. // Социологическое исследование. – 2000.
- [2] Лутовинов В. Внутренняя политика. / В. Лутовинов. // Духовное наследие. – 2007. № 9. 22-28 с.

[3] Свертков И.А. Политическая социализация молодежи в условиях трансформации России (конец XX- начало XXI века). / И.А. Свертков. – Воронеж, 2010.

[4] Википедия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.wikipedia.org>. (дата обращения: 30.09.2021).

[5] Реферат "Развитие волонтерской деятельности в молодежной среде". [Электронный ресурс]. – URL: <http://uchitelya.com/pedagogika/7368-referat-razvitie-volonterskoj-deyatelnosti-v-molodezhnoy-srede.html>. (дата обращения: 30.09.2021).

[6] Актуальность развития добровольчества. [Электронный ресурс]. – URL: https://studopedia.ru/13_126614_aktualnost-razvitiya-dobrovolchestva.html. (дата обращения: 30.09.2021).

[7] Волонтерство: история возникновения и становления. Мероприятия волонтерского движения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://fb.ru/article/382264/volonterstvo-istoriya-vozniknoveniya-i-stanovleniya-meropriyatiya-volonterskogo-dvijeniya>. (дата обращения: 30.09.2021).

[8] Горлова Н.И. Современные тенденции развития института волонтерства в России. // Вестник Костромского государственного университета. – 2017. Т. 23. № 3. 77-80 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-institutavolonterstva-v-rossii>. (дата обращения: 30.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Lisovskiy V.T. The values of the life and culture of modern youth. / V.T. Lisovsky. // Sociological research. – 2000.

[2] Lutovinov V. Domestic policy. / V. Lutovinov. // Spiritual heritage. – 2007. No. 9. 22-28 p.

[3] Svertkov I.A. Political socialization of youth in the context of the transformation of Russia (late XX – early XXI century). / I.A. Convolutions. – Voronezh, 2010.

[4] Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: <http://ru.wikipedia.org>. (date of access: 30.09.2021).

[5] Abstract "Development of volunteer activities among the youth". [Electronic resource]. – URL: <http://uchitelya.com/pedagogika/7368-referat-razvitie-volonterskoj-deyatelnosti-v-molodezhnoy-srede.html>. (date of access: 30.09.2021).

[6] The relevance of the development of volunteerism. [Electronic resource]. – URL: https://studopedia.ru/13_126614_aktualnost-razvitiya-dobrovolchestva.html. (date of access: 30.09.2021).

[7] Volunteering: the history of its origin and formation. Volunteer movement activities. [Electronic resource]. – URL: <http://fb.ru/article/382264/volonterstvo-istoriya-vozniknoveniya-i-stanovleniya-meropriyatiya-volonterskogo-dvijeniya>. (date of access: 30.09.2021).

[8] Gorlova N.I. Modern trends in the development of the institute of volunteering in Russia. // Bulletin of the Kostroma State University. – 2017. Т. 23. No. 3. 77-80 p. [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-institutavolonterstva-v-rossii>. (date of access: 30.09.2021).

© М.В. Старчикова, 2021

Поступила в редакцию 27.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Старчикова М.В. Жизненные ценности современной молодежи как необходимость мирного сосуществования культуры разных народов // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 69-76. URL: <https://ip-journal.ru/>